

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

SERÁ O FIM DA EMANCIPAÇÃO? AUTONOMIA (GUIADA) SEM EMANCIPAÇÃO NO SÉCULO XXI

WILL THIS BE THE END OF EMANCIPATION? (GUIDED) AUTONOMY WITHOUT EMANCIPATION IN THE 21ST CENTURY

¿SERÁ ESTE EL FIN DE LA EMANCIPACIÓN? AUTONOMÍA (GUIADA) SIN EMANCIPACIÓN EN EL SIGLO XXI

DOI: [10.5281/zenodo.15314200](https://doi.org/10.5281/zenodo.15314200)

Vinício Carrilho Martinez¹

Samuel Cerqueira Melo²

Avaetê de Lunetta e Rodrigues Guerra³

RESUMO: O texto apresenta uma indagação pertinente para o contexto atual. A autonomização da vida no século XXI implica uma falsa concepção de autonomia individual, sugerindo que o indivíduo exerce decisões por conta própria, quando na realidade observamos "decisões tecnológicas" que moldam e subvertem o comportamento humano em função de interesses comerciais explícitos – direcionando-os a novas aquisições e assinaturas em fluxos lucrativos para aqueles que administram as populações. De fato, não há verdadeira autonomia nas redes antissociais, apesar do aumento dos níveis de autonomia (autoconsumo): consumimos essencialmente o “mais do mesmo” – pois consumimos a nós mesmos. Assim, como seria viável discutir autonomia se, além de restrita às bolhas individuais, o processo decisório ocorre fora de nosso alcance? Como podemos abordar a questão da autonomia se as decisões se encontram externas, superiores e distantes? O algoritmo que reorienta (impondo desejos e escolhas) não expressa outra forma de poder heterônomo? Portanto, como podemos afirmar a existência de autonomia em um cenário onde prevalece a heteronomia?

Palavras-chave: Emancipação. Autonomia. Tecnologia. Autonomização.

ABSTRACT: The text presents a pertinent question for the current context. The autonomization of life in the 21st century implies a false conception of individual autonomy, suggesting that the

1 Doutor em Ciências Sociais, UNESP.

2 Mestrando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, UFSCar.

3 Doutorando em Ciência, Tecnologia e Sociedade, UFSCar.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

individual makes decisions on his own, when in reality we observe "technological decisions" that shape and subvert human behavior based on explicit commercial interests – directing them towards new acquisitions and subscriptions in profitable flows for those who manage populations. In fact, there is no true autonomy in antisocial networks, despite the increase in levels of autonomy (self-consumption): we essentially consume “more of the same” – because we consume ourselves. Thus, how would it be feasible to discuss autonomy if, in addition to being restricted to individual bubbles, the decision-making process occurs beyond our reach? How can we address the issue of autonomy if decisions are external, superior and distant? Doesn't the algorithm that reorients (imposing desires and choices) express another form of heteronomous power? Therefore, how can we affirm the existence of autonomy in a scenario where heteronomy prevails?

Keywords: Emancipation. Autonomy. Technology. Autonomization.

INTRODUÇÃO

Em tese, não deveria haver oposição, exclusão ou uma única escolha entre autonomia e emancipação⁴. Teoricamente, sobretudo se acompanharmos uma perspectiva política e educacional destinada à emancipação, essa escolha (como se fosse uma soma-zero: *ou – ou*) não faria sentido. De fato, a exclusão não deveria ocupar assento no projeto político-educacional que promulga pela liberdade, emancipação, inclusão⁵. Porém, não apenas se mostrou exequível como se afirmou, no bojo do século XXI, como uma de suas premissas: autonomia como liberdade para consumir. Sem que se tenha ultrapassado a barreira do analfabetismo político, confirmou-se a liberdade neoliberal como se fosse os metadados da autonomia⁶.

⁴Ainda que, em correspondência a uma visão de mundo seja possível estabelecermos um corte político que é epistemológico (cosmovisão): **“De acordo com a perspectiva liberal clássica, a liberdade é ausência de interferência** ou, ainda mais especificamente, de coerção. Sou livre para fazer aquilo que os outros não me impedem de fazer [...] Mais precisamente, **Marx e os marxistas tendem a ver a liberdade em termos da eliminação dos obstáculos à emancipação humana, isto é, ao múltiplo desenvolvimento das possibilidades humanas e à criação de uma forma de associação digna da condição humana**. Entre esses obstáculos, destacam-se as condições do trabalho assalariado” (Bottomore, 2001, p. 123-124 – grifo nosso).

⁵**“Ninguém pode ser, autenticamente, proibindo que os outros sejam”** (Freire, 1985, p. 86 – grifo nosso).

⁶ Construimos “livremente” mentiras e máscaras sociais amplamente difundidas nas redes antissociais; porém, barganhamos esse alto custo com a autonomia real, que deveria ser construída “dando normas a si mesmo/a” no espaço público.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Desse modo, só haveria sentido se a autonomia fosse decorrente da emancipação – da passagem do indivíduo (a mônada isolada e consumista) à condição de sujeito de direitos, da história, do conhecimento –, uma vez que a consciência e a ação social de descompressão, de classe, antirracista, não seriam apenas predicados, mas sim orientação para a ação, para a transformação, para a práxis:

A vida fragmentada das classes subalternas era vista por Gramsci como uma característica da própria situação social em que se encontram seus agrupamentos, submetidos à exploração e à opressão. Mas essa condição deve ser superada historicamente, pois, **na medida em que essas classes deixam de ser subalternas e passam a disputar a hegemonia, ganham organicidade e perspectiva de totalidade** (Del Roio, 2018, p. 171 – grifo nosso).

Neste ponto estamos buscando conexão entre a consciência e o agir, não como um duplo, mas um único que guia a práxis (reflexão/ação): “A consciência do mundo, que inviabiliza a consciência de mim, inviabiliza a imutabilidade do mundo” (Freire, 2000, p. 40). No fundo, a questão sempre será ultrapassar os limites do indivíduo em virtude de uma constituição societal, de classe, especialmente, quando não associado em consciência com outros seres sociais que lhe são semelhantes em ontologia⁷.

No século XXI, muito mais do que século XX e infinitamente distante dos séculos anteriores da modernidade, o “recorte do real” tanto pode ser uma inviabilização do real, se motivado pelos interesses econômicos e dominantes das chamadas Big Techs, quanto – a par disso – pode ser o indivíduo recortado a partir de suas próprias escolhas e ações: isto ocorre cada vez que acessamos as redes sociais, pois, “o algoritmo salva” nossas inclinações e, em seguida, passa a subsidiar o indivíduo com escolhas que caibam no recorte inicial. Então, trata-se de recortes programados e, com isso, de pontes possíveis de sociabilidade, convertem-se em redes propriamente antissociais – no mínimo porque acabamos estabelecendo monólogos⁸.

7 “Mas, é importante enfatizar que há uma diferença fundamental entre quem se acomoda perdidamente desesperançado, submetido de tal maneira à *asfixia da necessidade*, que inviabiliza a aventura da *liberdade* e a luta por ela, e quem tem, no discurso da acomodação, um instrumento eficaz de sua luta – a de obstaculizar a mudança. O primeiro é o oprimido sem horizonte; o segundo, o opressor impenitente” (Freire, 2000, p. 41).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Portanto, é óbvio, a indignação, a liberdade, a consciência, a autonomia, a emancipação são, neste curso do século XXI, apostas da consciência ampliada pelas ações que impulsionem a práxis revolucionária (modificadora da raiz da subordinação) ou são condicionadas pela consciência programada desde fora (algoritmos que condicionam nossas escolhas dentro da bolha de consumo que nós próprios construímos).

Outra verdade, outro prisma

A primeira observação, desde o século XXI, é que essa lógica dos algoritmos firmados pelas redes antissociais não é mais condizente com o comum sistema de hierarquia e punição, o panóptico de Foucault (2014), mas sim uma construção de engenhos entre tecnologia e política, em que o controle difuso (algoritmos) se impõe como constructo de praticamente onipresença e onisciência: cada um vigia a si mesmo, agora, e se retroalimenta com as próprias vontades e inconsciência de que isto se dá deste modo. É autoexcludente. É a sociedade de controle suplantando a sociedade da vigilância: cada um pune a si mesmo, deslocando-se do mundo real para o interior de suas bolhas de consumo e de identidade (Bauman, 2013).

Ou seja, a arquitetura atual erigida entre política e tecnologia comprova em cada clic – a escolha que anula as demais – o quanto é possível apartarem-se, em divórcio, até o momento, definitivo, a autonomia e a emancipação. Isto é, não só é possível, como é a marca da base tecnológica que comprova a separação entre indivíduo e sociedade, autonomia e emancipação, bem como entre ontologia e teleologia (cada um/a quer somente a satisfação imediata). O futuro se magnetizou em presente – e monetizou a vida digital de todos nós.

8 O grande paradoxo das redes sociais, entre os anos 1990 e o século XXI, está precisamente na desconversão dos princípios e motivações que guiaram o próprio surgimento desses veículos acentralizados de comunicação. Enquanto lá as redes serviram, inclusive, às práticas de emancipação, formação política (Martinez, 2001), de formação de coletivos globais (Lévy 1998) – conhecidos como Multidão (Negri, 2005) –, hoje, o objetivo é a massificação em torno das “autobolhas” de significação e a monetização global: os canais do Youtube da BBC monetizam tanto quanto os da Aljazeera.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A produção de verdade no século XXI segue um curso mercantilizado na formação do sujeito ético. Isso significa dizer que a produção mencionada retifica a sensação de autonomia da própria realidade, como se estivesse “de fora”, olhando para si mesmo e acreditando que as escolhas feitas são próprias e indivisíveis.

A partir de (Foucault, 2014) a verdade é concebida como um mecanismo disciplinar que se apropria das narrativas sociais e individuais produzindo modos de ser, alterando os valores próprios e configurando-o como um corpo disciplinado a partir do “deve ser” daqueles hegemonicamente dominantes.

Nesse sentido, compreende-se que os sistemas concebidos com Inteligência artificial são capazes de prever o comportamento humano agora ou mais tarde a partir do próprio exercício de utilização das plataformas digitais e dos sistemas em vias públicas. Mas não é só isso, essa autonomia, que é entendida aqui a partir de uma liberdade guiada, se exerce em diversos momentos da vida do ser humano, estando vivível a estes mecanismos de disciplinamento.

A formação dessa autonomia a partir da produção de verdade implica diretamente na alienação dos próprios sentidos do sujeito, vejamos: o motorista de transporte por aplicativo digital (UBER, 99) são reféns de um modelo de trabalho que se apropria de sua força diária, com metas e objetivos que devem ser alcançados. É acreditado por aqueles que estão imersos nessa realidade que estão constituindo uma autonomia nessa relação, afinal, possuem o carro próprio e constituem a sua própria carga horária de trabalho.

Mas, como mediatizar essa relação se direitos trabalhistas não são garantidos? Caso algo ocorra com o motorista e passageiro, não há políticas de sanção para atuar sobre o ocorrido. Ou, até mesmo, se houver acidente com o carro utilizado não haverá responsabilidade alguma com o mesmo?

Nessa passagem, a liberdade guiada (autonomia) está em objeção com a constituição emancipatória de si. Isso significa que, nesta época, a partir das determinações do “deve ser”, é muito fácil ser o que quiser, menos ser um sujeito ético,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

aquele de direitos, emancipado. As intervenções no corpo biológico têm sido cada vez mais comuns naqueles propensos a passarem uma idealização perfeita e cabível nos *stories* das mídias antissociais. Há uma monetização diária da vida, dentro de rotinas delimitadas e formatadas a partir dos recortes dos espaços que são dados por aqueles que hegemonicamente dominam a linguagem usual das mídias antissociais.

Na verdade, situar-se nessa realidade referida significa compreender a si mesmo e aos outros a partir da interpretação das bases de dados que indicam se se é invisibilizado ou aceito dentro da lógica mercantilizada. As questões éticas estabelecidas ultrapassam os valores democráticos e sociais constituídos por questões políticas e comunitárias, em oposição às determinações de uma linguagem privada que exclui e invisibiliza aqueles que não são propensos às práticas supracitadas.

Essas questões implicam, também, naqueles que se opõem às determinações que envolvem a atualidade – não querer ser visto significa ser perigoso ou ter registro nas bases de dados da polícia. Para ser reconhecido, hoje, é necessário ter perfis em plataformas digitais que verificam, registram e validam a identidade indicada.

A fundação dessa arquitetura é desenhada para o favorecimento dos nichos tecnológicos que governam as populações. Recentemente, no Vale do Silício, Estados Unidos, cogitou-se a possibilidade de serem desenvolvidos dados artificiais produzidos pelos próprios sistemas de inteligência artificial, um risco apontado por estudiosos da área. Isso pode iniciar uma crise pela dificuldade em gerar dados límpidos e direcionados para os treinamentos dos sistemas⁹.

A este respeito, aponta Ghaffary:

um grande problema com esse plano: apenas alguns dados de alta qualidade estão disponíveis na Internet. Para obtê-lo, as empresas de IA normalmente pagam milhões aos editores para licenciar seu conteúdo ou então exploram sites, expondo-se a batalhas de direitos autorais. Cada vez mais, as principais empresas de inteligência artificial estão a explorar outra abordagem que tem dividido alguns membros da comunidade de IA: a utilização de dados sintéticos ou, essencialmente, dados falsos. (GHAFARY, 2024)

9 Além de falseamento, fabricação da irrealdade (dados irreais não expressam mediações e muito menos decisões humanas), a imposição de lógicas e de produtos irreais, não concorre com o alargamento de uma crise ontológica?

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Ainda na mesma perspectiva, Ghaffary (2024) afirma: “Os pesquisadores também levantaram preocupações de que os dados sintéticos poderiam amplificar preconceitos e toxicidade nos conjuntos de dados”. Iniciativas como essa representam as perspectivas das necessidades que se apresentam no agora, ou seja, a demanda de *datasets* robustos e que atendam aos sentidos estabelecidos. A fome insaciável que os sistemas de IA possuem, por assim dizer, redireciona a incursão em novos territórios e métodos que possam fortificar essa fonte necessária para o exercício dessa lógica de mercado.

Pode-se pensar, também, no aplicativo de streaming Spotify, que a partir da sua plataforma de predição comportamental de hábitos humanos, consegue coletar, minerar e processar dados e, com isso, estabelecer conhecimento dos hábitos musicais do usuário, influenciando qual música ou qual podcast ouvir – ou sugerir determinadas músicas/podcast em horários propensos, a partir do próprio conhecimento estabelecido, como demonstrado na imagem 1.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Imagem 1.: política de predição do comportamento humano na plataforma de streaming Spotify.

Sobre recomendações

Nossas recomendações te ajudam a encontrar conteúdos que você vai gostar: pode ser aquela música antiga que você tanto ama ou um programa que nunca imaginou que ia curtir.

Nossos editores no mundo todo sabem muito sobre música e cultura. E eles garantem que nossas playlists sejam criadas pensando na melhor experiência possível para nossos ouvintes.

Nossas recomendações personalizadas são feitas especialmente para você. Consideramos diversos fatores: o que você ouve e quando, o que as pessoas com gostos semelhantes ao seu (tanto para música quanto para podcasts) estão escutando e o conhecimento dos nossos especialistas nesses assuntos.

Em alguns casos, nossas recomendações podem ser influenciadas por questões comerciais. Mas a satisfação do ouvinte é nossa prioridade, então apenas recomendamos conteúdos que achamos que você vai querer ouvir. Nossas recomendações se baseiam nos sinais que você manda. Então, continue ouvindo as músicas e os podcasts que você ama!

Fonte: Spotify.com

É importante destacar como os segmentos empresariais tem direcionado seu fluxo comercial as estratégias ideológicas e lucrativas do capitalismo de vigilância. Os resultados exponenciais, como já são evidentes nas grandes empresas, tem atraído outros mercados para a lógica sem precedentes da vigilância comportamental. Este modelo de arquitetura é utilizado por outros grandes conglomerados da indústria de comunicação como Netflix, Amazon, Disney etc. Neste sentido, a linha entre liberdade de escolha e manipulação começa a se apagar.

A localização da história humana global, motivada principalmente pela construção da arte de viver através das práticas dissimuladas das corporações antidemocráticas de dados, alimenta-se como um grande predador com uma fome

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

insaciável. Parece que a sensação de querer mais nunca se extingue, pois sempre haverá algo novo a ser considerado. Isso resulta em um movimento determinista de uma tecnociência que, em vez de incluir e desenvolver espaços democráticos, tende a excluir.

Sobre isso:

o capitalismo de vigilância é profundamente antidemocrático, mas seu extraordinário poder não se origina a partir do Estado, como vem sendo o caso ao longo da história. Seus efeitos não podem ser reduzidos à ou explicados pela tecnologia ou pelas más intenções de gente perversa; eles são as consequências consistentes e previsíveis de uma lógica de acumulação internamente consistente e bem-sucedida. O capitalismo de vigilância prosperou nos Estados Unidos sob condições de relativa ausência de legislação. Dali propagou-se para a Europa, e continua a se embrenhar por todo o mundo. Empresas capitalistas de vigilância, a começar pelo Google, dominam a acumulação e o processamento da informação, em especial aquela sobre o comportamento humano. Elas sabem muita coisa sobre nós, mas o acesso que temos ao conhecimento delas é escasso: oculto no texto sombra e lido somente pelos novos sacerdotes, seus patrões e suas máquinas. (Zuboff, 2019, p. 237)

Zuboff (2019) já nos alertou que, diante de cada inovação tecnológica, novos mercados de consumo são desenvolvidos – uma realidade que se constrói concomitantemente. Tudo isso para dizer que o desenvolvimento da IA coloca em risco diversas questões, inclusive aquelas relacionadas à condição humana. Neste contexto, a ausência e inoperância do Estado em estabelecer legislações que protejam os sistemas democráticos e a condição humana nas práticas dissimuladas das corporações de dados cria um imperativo para desenvolver mecanismos sem precedentes. Esses mecanismos geram consequências que reverberam em indivíduos que não compreendem como essa realidade se expande.

Nesse sentido, a ascensão da desinformação tem gerado consequências problemáticas para as startups e, claro, para os usuários digitais. Como materialização dessa realidade, Tom Garnett, cofundador e CEO da Refute, disse ao TechCrunch:

“We find that existing customers are often using social and media monitoring tools to try and understand the disinformation threat. But these are passive tools generally designed for marketing purpose. In our experience, such signals are misleading, as noise levels are high and the narrative provenance is

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

obscured. The result is that users aren't equipped to understand—and therefore address—the full picture of the threat.”¹⁰ (TechCrunch, 2024)

As consequências deste movimento geram novos mercados de consumo, como empresas que se responsabilizam para lidar com as questões que ecoam na realidade indicada. Porém, como o usuário, que muitas vezes utiliza as ferramentas digitais de forma acrítica, lida com essas questões? Como enfrentar as questões da desinformação em um contexto como o Brasil, onde há uma falta de criticidade na educação, nas instituições, no imaginário social? Além disso, como a ausência de criticidade e, simultaneamente, a disseminação da desinformação promovem práticas de negacionismo como um preceito nas artes de viver? Como podemos conceber um constructo ético para essas relações que nem sempre são vivíveis?

A geração de desinformação pelas próprias IA é uma questão já sinalizada, principalmente pela construção de massas acríticas que tendencialmente se constituem como extensões dos preceitos daqueles que lideram e gerenciam as estratégias de dominação.

O que se esboçou no texto é uma provocação necessária para esse tempo. Isto é, a autonomização da vida no século XXI circunscreve uma falsa ideia de autonomia individual, como se o sujeito estivesse tomando decisões por si mesmo, quando o que se verifica são “decisões tecnológicas” de verdade que arrebanham e subvertem o comportamento humano a partir de interesses comerciais deliberados – guiando-os a novas compras, novas assinaturas em trilhas lucrativas para aqueles que gerem as populações. Efetivamente, não há autonomia nas redes antissociais, em que pese os níveis de autonomia (autoconsumo) se multiplicarem: nós consumimos o famoso “mais do mesmo” – pois, consumimos a nós.

Por fim, para continuarmos a reflexão, intimamente, como seria possível falar em autonomia se – além de limitada às autobolhas – o processo decisório está fora de nós? Como falarmos em autonomia se a decisão está fora, acima, longe, de nós? O algoritmo

¹⁰ Acessado em: 13/12/2024. Disponível em: <https://techcrunch.com/2024/12/13/as-ai-fueled-disinformation-explodes-here-comes-the-startup-counterattack/>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

que redireciona (impõem desejos e decisões) não será expressará uma outra modalidade de poder heterônomo? Então, como falar em autonomia se vigora a heteronomia?

Referências

BAUMAN, Zygmunt. **Vigilância Líquida**. Rio de Janeiro: Zahar, 2013.

BOTTOMORE, Tom. **Dicionário do Pensamento Marxista**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed. 2001.

Butcher, M. **As AI-fueled disinformation explodes, here comes the startup counterattack**. Publicado em: 13/12/2024. Disponível em: <https://techcrunch.com/2024/12/13/as-ai-fueled-disinformation-explodes-here-comes-the-startup-counterattack/>. Acessado em: 13/12/2024.

DELROIO, Marcos. **Gramsci e a emancipação do subalterno**. S. Paulo: Editora da Unesp, 2018, p. 241-256.

FOUCAULT, Michel. **Vigiar e punir: nascimento da prisão**. Petrópolis: Vozes, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia do Oprimido**. 14. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e outros escritos**. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2021.

GHAFFARY, N. **Microsoft, Google e Meta apostam em dados falsos para construir modelos de IA**. Publicado em: 02/05/2024. Disponível em: <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-05-02/microsoft-google-and-meta-bet-on-fake-data-to-train-ai-models>. Acessado em: 18/06/2024

LÉVY, Pierre. **A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço**. São Paulo: Edições Loyola, 1998.

MARTINEZ, Vinício Carrilho. **A rede dos cidadãos: a política na Internet**. Tese de doutorado em Educação. São Paulo: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (FEUSP), 2001.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

NEGRI, Antonio. **Multidão: guerra e democracia na era do império**. Rio de Janeiro: Record, 2005.

ZUBOFF, S. **A Era do Capitalismo de Vigilância: a luta por um futuro humano na nova fronteira de poder**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019.

Submetido em: 04/02/2025

Revisões solicitadas em: 25/03/2025

Aprovado em: 11/04/2025

Publicado em: 30/04/2025

A Revista OWL Journal está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)

